

**ВЛИЯНИЕ ШУМА ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА**

© 2025 *Кравченко М.В., Толкачёв О.В.*

В работе проведена оценка шумового загрязнения от предприятий по ремонту и обслуживанию автотранспорта на окружающую среду и человека, проведена характеристика источников шума на примере комплекса предприятий по ремонту и обслуживанию транспорта, который располагается в непосредственной близости к жилому массиву, проведён расчет уровня шумового загрязнения от источников шума, а также предложены мероприятия по снижению уровня шума.

Ключевые слова: промышленный шум, предприятия по обслуживанию и ремонту автотранспорта, шумовое загрязнение окружающей среды, расчет уровня шума.

Введение. Шумовое загрязнение становится одной из наиболее значимых экологических проблем современного общества, особенно в районах с интенсивным использованием транспортных средств, в том числе с наличием предприятий, занимающихся ремонтом и обслуживанием автотранспорта. С увеличением числа автомобилей на улицах городов возрастает и уровень шума, создаваемого не только движением транспортных средств, но и деятельностью специализированных сервисов.

Длительное воздействие на человека высоких уровней шума может вызывать различные заболевания, включая нарушения слуха, стресс, сердечно-сосудистые заболевания и даже психические расстройства. Кроме того, шум негативно сказывается на экологии, нарушая естественные звуковые ландшафты, негативно влияет на животных, что выражается в изменении их поведения, потере среды обитания, нарушении коммуникации и даже физиологических изменений [1].

Для снижения неблагоприятных последствий воздействия шума необходимо выявление источников шума, определение соответствия его уровней нормативным значениям и разработка мер по снижению уровней шума для наиболее проблемных участков.

Основная часть. Оценка шумового загрязнения в работе проведена на примере комплекса предприятий по ремонту и обслуживанию транспорта, который располагается в непосредственной близости к селитебной зоне (Северный жилой массив в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону). В комплекс предприятий, обслуживающих легковой и грузовой транспорт, входят: зоны технического обслуживания (ТО) и ремонта автотранспорта (ТР), шиномонтажа и автомойки.

С целью оценки воздействия шума на окружающую среду и человека уточнены источники шума и их характеристики. На предприятии выявлено 42 источника шума. Оборудование эксплуатируется в дневное время суток. Все источники шума условно можно отнести к следующим группам:

- технологическое оборудование, в котором основными источниками шума являются электродвигатели: аппараты полуавтоматической сварки, резки по металлу, гайковерты и ударные инструменты, угловые шлифовальные машины, шлифовальный,

токарный, абразивно-отрезной станки Технологическое оборудование является источником непостоянного шума. Оборудование располагается в закрытых одноэтажных зданиях, в границах промышленной площадки.

- инженерное оборудование: промышленные вентиляторы, компрессоры участков покраски и автомоек. Источниками шума являются электродвигатели. Оборудование располагается на стенах снаружи зданий. Инженерное оборудование является источником постоянного шума, шумовой характеристикой которого является уровень звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

- автотранспорт, который является источником непостоянного шума. В расчете использовались среднестатистические данные по количеству проезжающего автотранспорта на открытых парковочных участках, а также в зонах проезда автотранспорта.

Расчет шумовых характеристик проведен в соответствии с методиками [2–4].

Результаты расчета уровней звуковой мощности источников предприятий ТО и ТР автотранспорта представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты расчета уровней звуковой мощности, дБ

Источники	Октавные полосы частот, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Электродвигатель вентилятора АИР 56 В4	57,6	59,3	60,9	62,3	62,9	60,2	56,4	52,6
Компрессор автомойки FIAC – 4 шт.	60,8	63,7	66,6	69	70,6	68,9	66	60,6
Электродвигатель вентилятора ВКК-250 – 7 шт.	48,6	50,3	53,3	53,9	53,9	51,2	47,4	43,6
Сварочный аппарат – 4 шт.	64,2	64,3	62,2	58	54,3	48,9	43,2	37,2
Ударные работы – 3 шт.	100,8	103,7	106,6	109	110,6	108,9	106	100,6
Гайковерт HAZET – 3 шт.	93,6	96,5	99,4	101,8	103,4	101,7	98,8	93,4
Компрессор автомойки Fubag VCF/100 – 2 шт	82,8	85,7	88,6	91	92,6	90,9	88	82,6
Автотранспорт (Парковка 1)	62,1	61,2	54,7	49,2	44,9	40,6	35,8	31,5
Автотранспорт (Парковка 2)	56,72	55,82	49,32	43,82	39,52	35,22	30,42	26,12
Проезд автотранспорта 1	63,8	62,9	56,4	50,9	46,6	42,3	37,5	33,2
Автотранспорт (Парковка 3)	60,5	59,6	53,1	47,6	43,3	39	34,2	29,9
Автотранспорт (Парковка 4)	57,49	56,59	50,09	44,59	40,29	35,99	31,19	26,89
Проезд автотранспорта 2	62,26	61,36	54,86	49,36	45,06	40,76	35,96	31,66
Проезд автотранспорта 3	56,37	55,47	48,97	43,47	39,17	34,87	30,07	25,77
Пост резки металла – 2 шт.	56,4	66,5	74	79,4	82,6	83,8	83,6	81,5
Ручная УШМ-900/125э – 2 шт.	81,8	84,7	87,6	90	91,6	89,9	87	81,6
Компрессор KB-7 – 3 шт.	70,8	73,7	76,6	79	80,6	78,9	76	70,6
Токарный станок – 2шт.	79	86	90	92	90	85	80	74
Абразивно-отрезной станок	79,2	79,3	77,2	73	69,3	63,9	58,2	52,2
Шлифовальный станок	81	82	85	86	87	82	81	79

Расчет спектра шума от источников технологического и инженерного оборудования, включающий восемь октавных уровней звуковой мощности L_p (дБ) проводился по формуле:

$$L_p = L_{pA} + K \Delta L_A,$$

где: L_{pA} – скорректированный уровень звуковой мощности, дБ; $K \Delta L_A$ – спектральные поправки, дБ.

Эквивалентный уровень звука, создаваемый потоком автотранспорта на территории предприятия, рассчитывается по формуле:

$$L_{AЭKB} = 10 \times \lg(Q) + 13,3 \times \lg(V) + 4 \times \lg(1 + \rho) + \Delta L_{A1} + \Delta L_{A2} + 15, \text{ дБ}$$

где: Q – интенсивность движения, ед./час; V – средняя скорость потока автомобилей, км/час; ρ – доля средств грузового транспорта в потоке, %; ΔL_{A1} – поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, дБА; ΔL_{A2} – поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА.

Точки (РТ) для расчета уровней звуковой мощности от источников предприятий ТО и ТР автотранспорта, выбраны на основе анализа расположения промышленных объектов и близлежащих жилых зданий. Ситуационная карта-схема размещения исследуемых промышленных объектов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Ситуационная карта-схема размещения исследуемых промышленных объектов

Ближайшим жилым объектом является жилой дом на расстоянии 44 метров с запада от промышленной площадки, также на территории промышленных объектов располагается здание общественной библиотеки и объекты общественного питания.

Расчет октавных уровней звукового давления, дБ, и уровней звука, дБА, создаваемых источниками шума предприятий по ремонту и обслуживанию автотранспорта, в расчетных точках произведен с помощью программного комплекса «ЭКОцентр - Шум», версия 1.1.0, разработанного ООО «ЭКОцентр» г. Воронеж.

Расчет ожидаемых уровней звукового давления и уровней звука в расчетных точках выполняется отдельно для каждого источника шума.

Результаты расчетов уровней акустического воздействия в расчетных точках (РТ), а также максимальное значение по расчетным точкам (РТ_{МАКС}) от источников шума приведены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты расчетов уровней акустического воздействия от источников шума

РТ	Уровень звукового давления, дБ									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La, дБА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РТ 1	51,1	50,8	53	55,2	57,2	58,3	55,8	49,9	33,6	62,1
РТ 2	50,5	49,9	51,4	53	54,9	56	53,6	48	32,3	59,8
РТ 3	49,9	46,1	45,3	40,8	39,2	40,2	37,6	31,8	15,1	44,3
РТ 4	53,1	52,5	54,8	57,2	59,3	60,5	58,1	52,8	38,2	64,4
РТ 5	56,3	55,4	57,1	59	61	62,4	60,3	56	45,3	66,4
РТ _{МАКС}	72,35	72,93	75,82	78,89	81,56	83,12	81,12	78,25	72,13	87,5
ПДУ	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55

По результатам, приведённым в таблице 2, можно сделать вывод о превышении значений предельно допустимых уровней шума на следующих частотах: 125, 250, 500, 1000, 2000, 8000 Гц, а также превышение максимального уровня звука La, дБА. Соответственно необходимы меры по снижению уровней звукового давления.

Источниками шума, которые вносят основной вклад в шумовое загрязнение окружающей среды, является технологическое и инженерное оборудование. Соответственно мероприятия по борьбе с шумом должны быть направлены именно на эти источники шума, особое внимание необходимо уделить источникам постоянного шума.

Анализ полученных октавных уровней звукового давления, дБ в расчетных точках показывает, что уровни акустического воздействия превышают ПДУ на территории жилой зоны. Поэтому необходимо разработать и реализовать мероприятия для уменьшения уровня акустического воздействия звука, дБА, создаваемого источниками шума.

Для снижения шумового загрязнения окружающей среды от источников шума предприятий по техническому ремонту и обслуживанию автотранспорта рекомендуется:

- установить защитные экраны для следующих участков: сварочный пост, участок резки металла, токарный, абразивно-отрезной, шлифовальный станок;
- установить шумозащитные кожухи для источников постоянного шума, а именно для компрессоров автомойки, промышленных вентиляторов;
- установка шумопоглощающих покрытий в помещении цеха;
- звукоизоляция дверей, ворот и окон производственных помещений в которых выполняются ударные работы;
- регулярное обслуживание станков для уменьшения шума из-за износа, использование смазочных и охлаждающих жидкостей;
- установка шумоизолирующих панелей для зон технического ремонта и обслуживания автотранспорта.

Карты с изображением изолиний общего уровня звука, создаваемые источниками шума промышленной площадки предприятий по ремонту и обслуживанию транспорта, приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Карта-схема изолиний общего уровня звука от всех источников шума, дБ. Используются следующие обозначения уровней звукового давления, дБ:

Выводы. Проведена оценка шумового загрязнения от предприятий по ремонту и обслуживанию автотранспорта на окружающую среду и человека, характеристика источников шума комплекса предприятий по ремонту и обслуживанию транспорта, показала что к источникам шума относится технологическое, инженерное оборудование и транспорт, всего источников шума – 42, наибольшие значения по непостоянному шуму создаются от ударных работ от 100,6 до 110, 6 дБ; наибольшие значения по постоянному шуму – от 82,6 до 92,6 дБ (от компрессоров автомойки Fubag VCF/100).

Результаты расчетов уровней акустического воздействия в расчетных точках показали, что значения превышают предельно допустимые от 9,82 дБ на частоте 120 Гц, до 34,12 на частоте 2000 Гц. Предложены мероприятия по борьбе с шумовым загрязнением окружающей среды для технологических участков предприятий по ремонту и обслуживанию транспорта.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Yavuz, A. Vehicle noise pollution awareness for human health and environmental impacts: a comprehensive review / A. Yavuz, A. N. Nazar- Yavuz, S. E. Hasibektasoglu // ACTA Pharmaceutica Scienc. – V. 62 (2). – 2024. – P. 224-245. – DOI: <https://doi.org/10.23893/1307-2080.APS6216>.
2. Пособие к МГСН 2.04-97. Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий: разработано Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Российской академии архитектуры и строительных наук (докт. техн. наук Осипов Г.Л., канд. техн. наук Климухин А.А.) и Московским научно-исследовательским и проектным институтом типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП): утверждено указанием Москомархитектуры от 24.08.99 №35. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200005931> (дата обращения: 22.03.2025).
3. Осипов, Л. Г. Звукоизоляция и звукопоглощение: учебное пособие/ Л. Г. Осипов, В. Н. Бобылёв, Л. А. Борисов. – Москва: АСТ. Астрель. – 2004. – 451 с. – ISBN 5-17-026286-8.
4. Каталог шумовых характеристик технологического оборудования: рекомендован к изданию секцией N 6 "Защита от шума" Научно-технического совета НИИСФ. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200044401> (дата обращения: 25.03.2025).

Поступила в редакцию 14.07.2025 г., рекомендована к печати 14.08.2025 г.

IMPACT OF NOISE FROM TRANSPORT REPAIR AND MAINTENANCE ENTERPRISES ON THE ENVIRONMENT AND HUMANS

Kravchenko M.V., Tolkachev O.V.

The paper assesses noise pollution from motor vehicle repair and maintenance enterprises on the environment and humans, characterizes noise sources using the example of a complex of motor vehicle repair and maintenance enterprises located in close proximity to a residential area, calculates the level of noise pollution from noise sources, and proposes measures to reduce noise levels.

Keywords: industrial noise, motor vehicle repair and maintenance enterprises, noise pollution of the environment, noise level calculation.

Кравченко Михаил Валентинович

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры техносферной безопасности «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» - филиала ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Макеевка.
E-mail: m.v.kravchenko@donnasa.ru

Kravchenko Mikhail Valentinovich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher, Associate Professor at Department of Technosphere Safety of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture – branch of Moscow State University of Civil Engineering (National Research University),
Russian Federation, DPR, Makeevka.

Толкачёв Олег Владимирович

магистрант кафедры техносферной безопасности «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» - филиала ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Макеевка.
E-mail: ovtolkachov@gmail.com

Tolkachev Oleg Vladimirovich

Master student at Department of Technosphere Safety of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture – branch of Moscow State University of Civil Engineering (National Research University),
Russian Federation, DPR, Makeevka.